

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kwon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukkhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 1339 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdaviat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdaviat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
 O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”	20
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta'siri tahlili	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o'g'li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo'jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo'ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo'llari	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning likvidligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	139
Komilov Umidjon Normurod o'g'li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari Nematulloev Suxrob Sobirovich	143
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi Kamola Xaydarova	148
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili Mahmudov Nosir Mahmudovich	153
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	159
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises Khalilov Bekzod Akhmatovich	165
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari..... Mirtursunova Dinara Anvarovna	171
O'zbekiston respulikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari..... Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	175
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi..... Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	181
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish..... Nodirov Azizxon Asrorovich	186
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari Bexzod Qo'ziboev	192
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста..... С.С. Убаева	197
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	201
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	206
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili Baqoyev Husan Nuriddinovich	210
Qayta tiklanadigan vodorod narxlarini strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish Nuraliyeva Komila Sanakulovna	216
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati..... Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	221
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	225
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni..... Raxmonova Feruza Musaqulovna	230
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni..... Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	234
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlikka ta'siri..... Karshiyev Adham Anvarovich	240
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari..... Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	245
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari..... Talapova Nargiza Baxriddinovna	251

"Deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari" Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	255
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li, Qurbanov Ulug'bek Erkinovich	258
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет..... Фозилова Фирангиза Комиловна	262
Tijorat banklarining o'zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri..... Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich	270
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo'nalishlari..... Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	273
O'zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi..... Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	277
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o'zgarish tendensiyalari Zakirova Umida Maxamadaminovna	281
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi Po'latov Abdulloh Xolxo'jayevich	286
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)..... Ахмедов Дилшод Турсункулович	291
Robototexnika asoslari va maktab ta'limida qo'llanilishi Tuxliyev Muslimbek Sherzod o'g'li	298
Sun'iy intellektlar yordamida o'quvchilarni hayotiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirishi..... Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo'rayevna, Kurbanov Azimjon Jo'raboym o'g'li	303
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari Saypiddinov Shukrullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o'g'li	316
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	320
O'zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o'zgarish tendensiyalari va istiqbollari Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	326
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi Madiyeva Zuxra Iskandarbekovna	330
Inson resurslarini o'rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta'rifiy tahlil..... Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	336
Bandlikni ta'minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	340
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari..... Xoliyorov Xomid Boynazarovich	346
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия..... Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	352
Farg'ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko'rsatkichlarining o'zgarishi: panel regressiya tahlili Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	362
O'zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari Farmonov Ilhomjon Iqboljon o'g'li	368
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish..... Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	374
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish G'aniev Elyor Sobirjonovich	380
O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	386

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymurotova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Конысжайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan.....	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari.....	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonlari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlari.....	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari.....	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlik asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili.....	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdurahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish.....	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari.....	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish.....	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике.....	650
Мурадиллаев Мансур Мехрожович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане.....	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish.....	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas.....	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish.....	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari.....	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati.....	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry.....	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана.....	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri.....	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari.....	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili.....	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari.....	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari.....	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati.....	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development.....	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozoridagi ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili.....	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari.....	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish.....	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjaniazov Shohruh Yuldashevich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi.....	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarni amalga oshirish tartibi.....	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarini davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari.....	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarni shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abdusakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili.....	895
Qo'ziyoyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish.....	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumot bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori.....	916
Avezov Ibrohim Iloxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarda investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi.....	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari.....	962
Baxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna.....	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar.....	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий.....	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'iqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчехра Мирзо кизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамуратовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов.....	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Bahadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах снг: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevora Baxromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xojiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulinur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar.....	1314
Khusniddin Egamnazarov	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	

XULOSA VA TAKLIFLAR

Birinchidan, Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda hamon respublika budjetining etakchi roli, budjet daromadlarini Respublika budjeti orqali qayta taqsimlash instrumentlari (budjetlararo transfertlar) vositasida quyi budjetlar moliyaviy barqarorligini markazdan faol boshqarish tizimi uchun shart sharoit yaratadi.

Ikkinchidan, daromadlarni o'rta va quyi bo'g'in budjetlari (viloyat va tuman, shahar budjetlari) o'rtasida taqsimlash mexanizmini takomillashtirilishi tuman va shahar budjetlari moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun mustahkam zamin yaratgan.

Uchinchidan, shuni ta'kidlash joizki, mahalliy darajadagi budjet daromadlarini ichki taqsimoti o'rta bo'g'in (viloyat budjeti) budjetlari tomonidan moliyalashtiriladigan xarajatlarni o'z vaqtida moliyalashtirish bilan bog'liq moliyaviy barqarorlikni ta'minlash riskini kuchayishiga olib kelishi mumkin.

To'rtinchidan, iqtisodiy salohiyati yuqori hududlarda davlat budjetga jami undirilgan daromadlarning asosiy qismi "markaz-hudud" vertikal gorizontidagi daromadlarni budjet tizimi budjetlari o'rtasida taqsimlashda yuqori budjetga (Respublika budjetiga) daromadlarni yo'naltiriladi. Demak, ushbu hududlar markaziy hukumat budjet daromadlarini shakllantirish va ushbu budjet bo'g'ini orqali qayta taqsimlash tizimi uchun moliyaviy asosni yaratuvchi donor hududlar hisoblanadi.

Beshinchidan, hududlardagi aholi qatlami orqalida ijtimoiy xizmatlarga ehtiyojmand aholi qatlamining yuqori ulushi hisobiga mahalliy budjetlar tomonidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy xizmatlarning sezilarni ulushga ega bo'ladigan hududlar uchun birlashtirilgan daromadlar bilan bir qatorda tartibga soluvchi daromadlarning yuqori ulushi ushbu hududlar mahalliy budjeti daromadlarining YaHMdagi ulushining yuqori darajasini ta'minlanishiga ta'sir etadi. Demak, yuqori ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish bilan bog'liq bosim sharoitida mahalliy budjetlar barqarorligini ta'minlashning daromad omili natijasida YaHMdagi mahalliy budjetlar daromadlarining yuqori ulushini ta'minlanishiga ta'sir etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60- son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-iyundagi "Mahalliy budjetlarni shakllantirishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5075-sonli Farmoni.
3. Хазраткулова Л.Н. Анализ финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Узбекистан // Региональные проблемы преобразования экономики, №8, 2019 г.
4. Алмазов С.Г. Совершенствование методики отсечки финансовой устойчивости местных бюджетов: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.10- "Финансы, денежное обращение и кредит". – Ставрополь: Северо-Кавказский гос. техн. ун-т, 2007. – 23 с.
5. Яшина Н.И. Управление расходами бюджетов административно-территориальных образований: монография / Н.И. Яшина, И.А. Гришунина. – Н. Новгород: Изд-во Нижегород. гос. техн. ун-та, 2004. – 324 с.
6. Тухбатуллин Р.М. К вопросу об отсечке финансовой устойчивости мунисипальных образований // Казанская наука. - 2017. - № 10. - с. 32-34
7. "Жоҳн Майнард Кейнес – Тимелине". Архивед фром тхе оригинал он 2 Жули 2021. Ретриевед 26 Май 2012.
8. Бурнside С. Фиссал Сустаинабилити ин Тхеорид анд Практисе: А Ҳандбуок. Тхе Ворлд Банк, 2005.
9. ДъЕрасмо П., Мендоза Е.Г., Зханг Ж. Ҳат ис а Сустаинабле Публис Дебт? // Ж. Тайлор, Ҳ. Ухлиг (едс.) Ҳандбуок оф Масроесономисс. Елсевиер Публ., 2016. -пп. 2493–2597.
10. Ссхиск А. Сустаинабле Буджет Полисий: Сонсептс анд Аппроасхес // ОЕСД Жоурнал он Буджетинг. 2005. № 5(1). -пп. 107–126.
11. Фасси Д., Седини С. Десигн Солутионс фор Ресилиенсе // Ҳ. Пинто, Т. НоронҲа, Е. Ваз. (едс.) Ресилиенсе анд Регионал Динамисс. Ан Интернационал Аппроасх то а Нев Ресеарсх Агенда. Спрингер Интернационал Публисхинг, 2018. -пп. 131–150.
12. Никифорова АА. Факторы финансовой устойчивости и безопасности местного бйуджета // Автореферат диссертатсии на соискание усхеной степени кандидата экономисхеских наук по специальности 08 00 10 – "Финансы, денежное обращение и кредит". -Волгоград, 2007.
13. Каратаев С.М. К вопросу о понятии устойчивости бйуджета // Дайджест-Финансы. - 2003. - № 5. - с. 39-46.
14. Кендриск, Т. (2009). Манагинг прожест риск. -New Ёрк: AMACOM.
15. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна

к.э.н., проф. профессор кафедры «Банковское дело»

Ташкентский государственный экономический университет

(orcid: 0000-0003-1039-232X)

e mail: m.abdurakhmanova@tsue.uz

+998 90 996-77-38

Аннотация: В статье изучены основные вопросы трансформации коммерческих банков в условиях развития цифровых технологий республики Узбекистан на современном этапе. А также выявлены существующие проблемы связанные с развитием дистанционными банковскими услугами и мобильными технологиями. На основе проведенных исследований разработаны практические предложения и научные рекомендации по совершенствованию трансформации коммерческих банков в республике Узбекистан.

Ключевые слова: трансформация, финансовые технологии, цифровая трансформация, банк, клиент, банковские услуги, мобильность, дистанционное банковское обслуживание.

Annotatsiya: Maqolada hozirgi bosqichda O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida tijorat banklarini o'zgartirishning asosiy masalalari ko'rib chiqiladi. Masofaviy bank xizmatlari va mobil texnologiyalarni rivojlantirish bilan bog'liq mavjud muammolar ham aniqlandi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining transformatsiyasini takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va ilmiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, moliyaviy texnologiya, raqamli transformatsiya, bank, mijoz, bank xizmatlari, mobillik, masofaviy banking.

Abstract: The article examines the main issues of transformation of commercial banks in the context of the development of digital technologies in the Republic of Uzbekistan at the present stage. Existing problems associated with the development of remote banking services and mobile technologies have also been identified. Based on the research, practical proposals and scientific recommendations have been developed to improve the transformation of commercial banks in the Republic of Uzbekistan.

Key words: transformation, financial technology, digital transformation, bank, client, banking services, mobility, remote banking.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация банковских услуг – это установление взаимоотношений между банком и клиентом на основе цифровых информационных и коммуникационных технологий. По мере того, как клиенты банка пользуются финансовыми услугами, они начинают понимать, насколько важную роль играет обеспечение удобства, качества и скорости обслуживания, экономия времени и сокращение операционных расходов, электронный документооборот. Интегрируются системы учёта и управления, создаётся система управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management).

Обращаться в банк и пользоваться услугами раньше было сложно, особенно в отдалённых районах. Современные цифровые финансовые услуги позволили эффективно охватить население и субъекты предпринимательства в удалённых и малонаселённых районах, где открытие отделений банков нерентабельно.

Посредством цифровых изменений оптимизируются бизнес-модели банков, развивается банковский и платёжный сегмент – от дистанционного банковского обслуживания до изменений в сфере финансовых операций.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы трансформации банковского сектора рассмотрены в исследованиях зарубежных учёных, А. Канканхалли, Н. Фенвик Р. Клейнханс и др. [3; 4]

Вопросы, связанные с организацией цифровой инновационной деятельности в коммерческих банках изучены в научно-практических исследованиях, Б. Кинга, М.А. Гальпера, Л.В. Коха, Л.Р. Магомаевой, О.А. Поповой и других ученых/ [5;7]

Автор Digital Banking Report, специалист в области цифрового банкинга, Джим Марус цитирует «пять истин» нового поколения банков. Он обосновывает свои идеи следующим образом:

- необходимо инвестировать в развитие «цифровых» отраслей, а не в автономные сферы услуг. За последние пять лет количество посетителей офисов банков США сократилось на 60%. Эта тенденция также наблюдается во всем мире. Инвестиции в открытие новых банковских офисов сегодня кажутся неоправданными, учитывая вероятность того, что завтра туда никто не придет;

- клиенты банка хотят открывать и вести онлайн-счета. Не стоит полагаться на исследования, которые показывают, что большинство банковских клиентов хотят ходить в офисы и стоять в очередях. Действительно, клиенты должны идти в офис, потому что у них нет альтернативы. Если появятся хорошие банковские приложения, которые позволят им открыть счет, нажав на несколько телефонных кнопок, они, безусловно, воспользуются этим;

- со стороны банков постоянно действует система привлечения новых клиентов. Это дает эффект, когда банк использует адресную, массовую, мобильную и онлайн-рекламу для привлечения новых клиентов;

- потребители хотят особого внимания. Если клиенту уделяется особое внимание в кафе, авиакомпании или отеле, куда он едет, он имеет право ожидать такого же внимания в банке, где он хранит свои сбережения. Организации, которые не предоставляют финансовые услуги, уделяют больше внимания своим клиентам, чем банкам;

- простота всегда побеждает. В новую эру развития цифровых банков победителями становятся организации, которые могут предлагать клиентам самые простые способы предоставления банковских продуктов и услуг. Если обратить внимание на самые популярные программы, то все они позволяют добиться результатов всего несколькими нажатиями кнопок. Это, например, Uber, Amazon, Google, PayPal. Банковские приложения должны быть такими же простыми и понятными, как и эти.

Джим Марус считает, что имеет смысл говорить о начале эры цифровых банков, если эти «пять истин» не будут приняты со стороны банковского сообщества. [15]

В дополнение к размышлениям Джима Маруса было бы уместно процитировать высказывание Билла Гейтса в 1994 году о том, что «нам нужны банковские услуги, а не банки» [6].

По мнению российского учёного Алексеева, Д. А. Трансформация банковского сектора подразумевает, что банки используют цифровые технологии, для того чтобы усовершенствовать уже существующие бизнес-модели, а также чтобы повысить эффективность деятельности банков. [8]

Научными исследованиями вопросов связанные с развитием трансформации коммерческих банков в условиях развития цифровых технологий проведены исследованы отчетственными учеными, такими как Таймухамедов И.Р., Аликориев, А.О. Мамадияров З.Т., М. Азларова А.А и др. в своих исследованиях они считают что трансформация банковской деятельности это внедрение современных способов оказания банковских услуг, и это приводит к сокращению количества филиалов банков, большинство услуг переводится в сферу онлайн.[9]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве теоретической и методологической основы данной статьи использованы общеэкономическая литература и научные статьи, научные труды экономистов, экономические взгляды ученых и представителей сферы на улучшение развития цифровизации банковских услуг, анализ их мнений, экспертные оценки, мониторинг процессов, системный подход к экономическим явлениям и процессам. Автор путем проведения сравнительного анализа своего опыта разработал выводы и предложения, рекомендации по совершенствованию развития цифровых финансовых услуг в банковской системе республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время 36 банков получили лицензии от Центрального банка Узбекистана на осуществление банковской деятельности. В зависимости от состава собственников узбекские банки можно условно разделить на государственные банки (9), дочерние банки иностранных банков или банки с прямым участием иностранного капитала (7), а также частные и другие банки (20).

За последние годы приватизированы 4 государственных банка - «Пойтахт банк,» «Ипотека банк,» «Азия Альянс банк» и «Узагроэкспортбанк.» Приватизация Ипотека-банка принесла капитал мажоров на рынок Узбекистана, а открытие таких банков, как Tenge Bank, Ziraat Bank Uzbekistan, TBC Bank, также привело к тому, что иностранные банки открыли свои дочерние банки в Узбекистане. Согласно данным, общие активы банков Узбекистана на начало 2025 года составили около 769,3 трлн сумов, а общий уставный капитал - 83,3 трлн сумов.[10]

В Узбекистане наблюдается значительный рост популярности мобильных и интернет-платежей, которые постепенно занимают доминирующее положение среди всех видов розничных операций. Всё большее число пользователей активно применяет платёжные сервисы для повседневных покупок и расчётов. Одновременно с этим происходит заметное снижение доли наличных денег в экономике, что положительно отражается на прозрачности финансовых потоков и общем контроле над денежным оборотом.

Государственная политика уделяет особое внимание развитию национальных платёжных систем, стремящихся обеспечить устойчивое и независимое функционирование финансовой инфраструктуры страны. Uzcard сохраняет лидирующие позиции в эмиссии платёжных карт, однако платёжная система Nimo демонстрирует динамичный рост и расширяет сферу своего влияния. Обе платформы предоставляют обширную инфраструктуру, включающую банкоматы, терминалы и интеграцию с современными мобильными приложениями. Развитие конкуренции между этими системами способствует снижению зависимости от международных платёжных операторов и повышению финансовой самостоятельности государства.

Рисунок 1. Основные характеристики цифровых банков¹

Основными особенностями традиционных частных и государственных банков являются, слабая работа «Центров поддержки клиентов», наличие случаев, когда клиенту приходится разговаривать с несколькими сотрудниками структурных подразделений банка, чтобы получить удовлетворительный ответ на вопрос сотрудников центра, о недостаточной информированности об услугах и продуктах банка.(см. рис. 2)

Рисунок 2. Основные особенности традиционных частных и государственных банков².

1 Рисунок составлен автором на основе исследования по данной теме

2 Рисунок составлен автором на основе исследования по данной теме

При этом конкуренция в банковской сфере, как и спрос на ее услуги, растет с каждым днем. Это требует ускорения процессов трансформации, определения приоритетных задач на перспективу. [2]

В Узбекистане активно развивается дистанционное банковское обслуживание физлиц. В сентябре 2024 года количество пользователей таких каналов обслуживания составило 48,4 млн. В сентябре 2024 года в обращении на территории Узбекистана насчитывалось 53,6 млн карточек — на 29,6% больше, чем годом ранее, и сразу в 2,7 раза больше, чем 5 лет назад. Впрочем, это все еще меньше, чем в РК, при том, что население РУ почти вдвое больше.

Для сравнения: в Казахстане в том же периоде было 79,9 млн платежных карточек в обращении, рост за год — на 9,9%, а за 5 лет — в 2,6 раза.

Объем поступлений средств через платежные терминалы в РУ за январь–сентябрь 2024 года достиг 237,5 трлн сумм — на 30,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

В пересчете на доллары объем поступлений составил 18,7 млрд долл. США* — на 25,3% больше, чем годом ранее, и сразу в 3,4 раза больше, чем 5 лет назад.

В то же время количество самих платежных терминалов за год сократилось, хоть и незначительно (на 1,2%), составив 424 тыс. ед. в сентябре текущего года. За 5 лет их количество выросло на 24,9%.

Количество банкоматов и инфокиосков за год увеличилось на 18,3%, до 28,4 тыс. ед., а за 5 лет — сразу в 3,4 раза.

Таблица 1. Количество выпущенных в обращение банковских пластиковых карт, установленных платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков, а также сумма осуществленных платежей через платежные терминалы³

Дата	Количество банковских пластиковых карт, выпущенных в обращение	Количество установленных платежных терминалов	Количество установленных банкоматов и инфокиосков	Сумма платежей, осуществленных через платежные терминалы (с начала года), млрд. сум
1	2	3	4	5
01.01.2020 г.	20 547 366	392 361	9 203	71 020,2
01.01.2021 г.	25 775 662	438 410	11 800	81 000,0
01.03.2022 г.	27 839 307	433 986	13 156	20 541,9
01.01.2023 г.	34 195 648	434 018	20 379	177 671,0
01.01.2024 г.	46 205 950	429 334	26 655	254 719,1
01.01.2025 г.	53 515 847	426 225	29 909	303 158,0

Признание банковских карт населением как удобного средства платежа, а также расширение охвата использования дистанционных банковских услуг, способствуют увеличению спроса на банковские карты. (см. рис. 3)

Рисунок 3. Количество пользователей дистанционными банковскими услугами⁴

3 Таблица составлена автором на основе данных ЦБ Рес. Уз.

4 Рисунок составлен автором на основе данных ЦБ Рес. Уз.

В рисунке 3 представлена информация о количестве пользователей дистанционными банковскими услугами (управление денежными средствами на банковских счетах с помощью услуг интернет-банкинга и мобильного банкинга, управление средствами на банковских пластиковых картах с использованием USSD-запросов, получение информации о движении денежных средств на счете с помощью смс-уведомления).

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся пользователями систем дистанционного банковского обслуживания в декабре 2024 года составило 1,4 млн — на 9,9% больше, чем годом ранее, и в 2,3 раза больше, чем 5 лет назад.

В 2024 году объем платежей, полученных через 429 тысячи платежных терминалов, увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и составил 254,7 трлн сумов.

Переход на оцифрованный документооборот приводит к тому, что:

- документы не теряются, сотрудник не ищет нужные файлы на рабочем столе и в стеллажах с документами и в различных базах данных;

- оцифрованная платформа используется в различных базах данных, включая Госкомстат, государственный центр персонализации, пенсионное общество, интегрируется с электронной базой данных Национального центра кредитной информации;

- документы хранятся в электронной базе данных, пользователь не ошибается, поскольку не работает с текстом, а только отвечает на короткие вопросы, заданные в анкете. Документ формируется автоматически на основе данных из различных интегрированных реестров;

- в документах сохраняется корпоративный стиль (шрифт, абзац, логотип, цвет);

- все сотрудники работают на единой платформе, то есть руководители банков дают своим сотрудникам соответствующие задания и инструкции на этой платформе.

Заклучение. В Узбекистане активно развиваются государственные и финансовые услуги, которые осуществляются онлайн, в связи с чем остро возникает проблема сохранности персональных данных.

Основными проблемами цифровизации банковской системы являются нехватка квалифицированных ИТ-специалистов, низкая скорость и охват интернета. Но в нашей стране уделяется особое внимание развитию ИТ-специалистов, повышению их квалификации, например, в сотрудничестве со специалистами из ОАЭ по повышению квалификации кадров, работающих в создаваемых технопарках, по всей республике объявлен проект «1 миллион программистов» (Million Uzbek Coders).

Информационная безопасность — это не только информационные возможности, но и организационные комплексные решения. Служба информационной безопасности в коммерческих банках и госучреждениях постоянно должна проходить переподготовку. Технологически все возможности для защиты есть, даже создан центр кибербезопасности. В последнее время банки уже начали в этом плане серьезно работать, и эту деятельность надо только усиливать.

Другой тренд — это развитие финтеха и электронной коммерции. Данные направления сегодня представляют серьезную конкуренцию для банков и традиционных форм торговли. Появление финтеха и e-commerce существенным образом сказываются на развитии банковского сектора.

И, наконец, третий тренд — это образование. Среди молодых специалистов сегодня есть негласный тренд работы в Узбекистане на зарубежные компании на условиях так называемого ВРО (Business Process Outsourcing). Государство поддерживает это направление, в связи с чем в страну приходят дополнительные инвестиции, а для молодежи создаются рабочие места.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 года» от 12 мая 2020 года № ПФ-5992. <https://lex.uz/docs/4811025>
2. Рассмотрены трансформационные процессы в банковской системе/ Совещание по обсуждению процессов трансформации и приватизации в банковской системе. 20/11/ 2023 г. <https://president.uz/ru/lists/view/6875>
3. Kankanhalli A. Digital Platforms: A Review and Future Directions. PACIS. 2018. – 248 p.;
4. Fenwick, N. The 2016 Guide to Digital Predators, Transformers, And Dinosaurs. The Benchmark: The CIO Digital Business Transformation Playbook, 2016. – 209 p.; King, B. Bank 4.0: banking everywhere, never at bank. –Singapore: Marshall Cavendish Business, 2018. – 347 p.;
5. Гальпер М.А. Трансформация банка в условиях глобальной неустойчивой среды: Дис. ... д-ра экон. наук. – Санкт-Петербург: 2020.;
6. Кох Л.В. Принципы и механизмы повышения эффективности банковской деятельности на основе использования инноваций.
7. Автореф. дис. д-ра экон. наук. – Иваново: 2010.; Магомаева Л.Р. Банковские инновации в условиях цифровой экономики: теория и практика: Дис... д-ра экон. наук. – Владикавказ: 2020.; Попова О.А.
8. Алексеева, Д. А. (2019). Цифровая трансформация банковской системы. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, (5-1 (119)), 159-162.

9. Azlarova, A. (2023). Особенности развития банковской системы республики Узбекистан на современном этапе. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 1–7. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a1
10. <https://bankers.uz/news/2247?ysclid=mbixb97c9x435217745>
11. Борис Паншин. Цифровая трансформация. цифровая экономика: понятия и направления развития. //Наука и инновации. №3 (193). 2019 г.с. 53;
12. <https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-economy-ru/11083-uzbekistan-v-tsifrovoj-ekonomike>.
13. Азиза Ахроровна Азларова, Наргиза Хайитбаева. Значение развития цифровой экономики в финансовых услугах банка - Заметки ученого, 2021. 4-1. Стр.470-477. Изд. Частное образовательное учреждение высшего образования Южный университет (ИУБиП). <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12128610598478520027&btnI=1&hl=ru>
14. https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/1573710/
15. <https://thefinancialbrand.com/70414/digital-banking-truths-strategies-trends/> – информации интернет сайта.
16. <https://cbu.uz/ru/statistics/paysistem/1575105/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal***Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Zokir ALIBEKOV**Sahifalovchi va dizayner:** Oloviddin Sobir o'g'li**2025. № 5**

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>